

СИНОНИМ ВА АНТОНИМ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС СЕМАНТИК ВА ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

Азамжоновна Сарвиноз Шухратовна
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари
университетининг 2-курс талабаси

Аннотация: Мақолада тилшуносликнинг фразеологик қатлами доирасида олиб борилган тадқиқотларнинг аҳамияти, тилшуносликнинг грамматика, лексикология, фразеология ва синтактика борасидаги назарий йўналишлари ва тилшуносларнинг назарий ва методологик қарашлари ёритилган.

Калит сўзлар: синонимия, антонимия, фразеологик бирликлар, стилистик хусусиятлар, кўп маъноли гаплар, турғун бирикмалар, сўз бирикмалари, иборалар.

Фразеологияда биз антонимларни лингвистик ҳодиса ва синхрон тил бирликларининг ички тизимий муносабатлари маъно алоқаларини тадқиқ этиш аспектидан бири сифатида қараймиз.

Фразеологик антонимлар таҳлили маълум ФБнинг структурали маъно ва стилистик хусусиятларини очиб беради. Антоним ва фразеологизмларни ўрганиш ФБ вариантлилиги ва синонимлик муносабатлар мавжудлиги каби бир қатор ҳодисаларни тушунишга ёрдам беради.

Антонимлик маъно алоқа турларидан бири бўлиб, у ёки бу сўз ёхуд сўз бирикмаларини маъно аспектига қарама қарши қўйиш натижасида юзага келади.

Фразеологик антономимияда фразеологизмларнинг семантик қарама қаршилигини аниқловчи дифференциаторлар мавжуд бўлади. Антоним

дифференциатори бу фразеологик антонимларнинг маънони фарқлаш белгиларининг расмий ифодаланишидир.

Маънони фарқлаш белгилари фразеологизмларнинг маълум маъноларини бир неча лексикографик манбаларга биноан контекст орқали текшириш таҳлили натижасида ажратилади. Улар қуйидаги белгиларга қараб фарқланади:

1) маъноси бутунлай тушуниладиган икки антоним сўз ёки таркибида фразеологизмлар маъносини тушунтирадиган сўз бирикмалари бўлган антоним сўзлар;

2) икки сўз бирикмаси, биринчи ҳолда тасдиқ, иккинчисида инкор;

3) бир-бирига семантик жиҳатдан қарама қарши бўлган икки сўз бирикмаси фразеологизм ёки сўз ва сўз бирикмасидан бири мумкин бўлган антонимияга синоним фразеологизм бўлиши мумкин, бошқаси эркин сўз бирикмаси ёки мустақил сўз бўлиши мумкин. Бундай ма'но фарқловчи белгилар у ёки бу фразеологик антонимларнинг антонимик дифференциатори бўлади ва уларни бемалол фразеологик антонимлар қаторига кирита оламиз.

ФБлар антонимияси лексик антонимиядан фарқланиб, ўзига хос хусусиятларга эга. Хусусан, белгини даражалаб кўрсатиш мумкин бўлган ҳолатларни ифодалаётганда, белгининг ҳар иккала томони (мусбат-манфий) орасида оралиқ ФБларни белгилаб кўрсатиш мумкин.

Фразеологик антонимлар худди фразеологик синонимлар каби бир услубга хос ёки турли услубларга хос бўлиши мумкин. Бир услубга хос фразеологик антонимлар экспрессив-эмоционал хусусиятлари билан бир-биридан фарқ қилмайди.

Турли услубларга хос бўлган фразеологик антонимлар бўлса турли функционал услубларда қўлланила олиши билан бир-биридан фарқланади. Фразеологик антонимлар антонимик уялар, қаторлар ва гуруҳлар таркибига киради.

Антонимик уялар таркибига, антоним компонентларга ҳам, умумий компонентларга ҳам эга бўлган бирликлар киритилади.

Антонимик қатор таркибига фақат антоним компонентларга эга бўлган бирликлар киритилади.

Фразеологик антонимияда, иборалар маълум бир қаторларни ташкил қилар экан, бу антоним қаторлар ўз навбатида қуйидаги дифференциал белгилар билан бир-биридан фарқланади:

- 1) антонимик қатор бўлаклари тузилиши;
- 2) антонимик қатор бўлаклари ўртасидаги ички алоқалар;
- 3) антонимик қатор бўлақларининг сони;

Антонимик жуфтликлардаги фразеологик бирликларнинг семантик жиҳатлари ҳамда услубий хусусиятларига кўра турлича ички муносабатларни ифодалаб келиши мумкин, яъни:

- агар иккита бир хил маъноли, семантик тенг фразеологизмлар қарама-қарши қўйилса ички алоқалар бир хилда бўлади:

- агар иккита кўп маъноли стилистик тенг бўлмаган ҳамда, қўлланилиш доираси билан бир-биридан фарқладиган фразеологизмлар, икки ёки ундан ортиқ фразеологизмлар қарама қарши қўйилса, ички алоқалар кўп қиррали бўлади:

- агар бир маъноли фразеологизмлар кўп маънолига қарама-қарши қўйилса, ички алоқалар бир ўлчовли ва кўп ўлчовли бўлиши, шунингдек антонимик қатор бўлаклари ичида стилистик жиҳатдан тенг ёки тенг бўлмаган, бир хил турлича қўлланилган бир маъноли ёки кўп маъноли фразеологизмлар бўлиши мумкин:

Турли тузилишга эга фразеологик антонимларнинг антоним қаторларига турли ҳис-туйғули ва стилистик хусусиятларга хос бўлган турли лексик таркибли фразеологик синонимлар, фразеологик структурали синонимлар кирази. Фразеологик вариантлар янги антоним ҳосил қилмайди, улар

берилган бир жуфт фразеологик антонимларнинг фразеологик вариантлари бўлиб ҳисобланади. Антонимик қаторни ташкил этувчи фразеологик бирликларнинг структурали-семантик хусусиятларига кўра фразеологизмларнинг антонимик қарама-қарши қўйиш усуллари белгиланади. Антонимик алоқалар фразеологик бирликлар учун характерли жиҳатлардан эканини ҳисобга олган ҳолда уни тўлиқ англаш учун фразеологик синонимияга ҳам алоҳида тўхталиб ўтиш жоиз.

Синонимия тил бирликлари орасидаги семантик микросистемалардан бири бўлиб, иборалар орасида ҳам кенг тарқалган. Буюк фразеолог тилшунос А.Б.Кунин фразеологик синонимларга қуйидагича таъриф берган: “Фразеологик синонимлар бу коореферент фразеологизмлар бўлиб, бир грамматик синфга кирувчи, умумий ҳамда дифференциал семантик компонентларга эга бўлган, стилистик жиҳатдан ўхшаш ва ноўхшаш бўлган бирликлардир.

Икки иборани синоним деб аташ учун улар айнан бир маънони англатиши шарт. Аммо бу бир маънолиликни тенг маънолилик деб тушуниш нотўғри. Ҳар бир синоним, шу синонимия уяси учун умумий маъно ўзанидан ташқари, ўзига хос маъно қиррасига, услубий-функционал хусусиятларига ҳам эга бўлади. Синонимлар одатда бир ёки бир неча жиҳатдан фарққа эга бўлиши мумкин бўлиб, шулардан бири маъно қиррасидаги фарқдир.

Синоним ибораларни бир иборанинг вариантларидан ажратиш лозим, бунинг учун ибораларнинг сўз компонентларига диққат қилиш лозим. Лексик таркибида айнан бир сўз қатнашмайдиган ибораларнинг синоним экани шубҳа туғдирмайди.

Фразеологик синонимлар билан вариантлар ўртасида кўпгина умумий томонлар мавжуд. Кузатишлар шуни кўрсатадики, фразеологик синонимия вариантдошликка нисбаттан анча кенг тушунчадир. Фразеологик синонимлар ва фразеологик вариантлар инглиз тилининг кучли тасвирий услубий

манбалари саналади. Шунинг учун луғатларда фразеологик синонимлар ҳам фразеологик вариантлар ҳам ўз аксини топиши лозим. Вариантдош ФБларни синоним ФБлардан фарқлаш фразеологик стилистиканинг энг муҳим масалаларидан биридир. Бу ҳол айниқса синоним ибораларнинг услубий тармоқланиши ҳақида сўз юритилаётганда муҳим аҳамият касб этади.

Синонимия – маъно асосида белгиланадиган ҳодиса. Айни бир маънолилиқ моносемантик фразеологик бирликларда ибора билан ибора орасида белгиланади. Агар синонимик муносабатга полисемантик ибора қатнашса иборадан эмас балки конкрет фразеологик маънодан келиб чиқиш лозим. Чунки ҳар бир фразеологик маъно ўзича синонимга эга бўлиши ёки бўлмаслиги мумкин.

Синонимик муносабатга қатнашувчи (бир синонимик уяга бирлашувчи) ибораларнинг миқдори ҳам ҳар хил: кўпчилиқ уялар икки синонимли, уч синонимли уялар ҳам анчагина, тўртта иборани бирлаштирувчи уялар ҳам мавжуд.

Фразеологик уялар таркибига турли кўринишли ҳамда турли хусусиятли фразеологик бирликлар киритилиши мумкин:

- 1) Умумий компонентларга эга бўлган фразеологик синонимлар;
- 2) Маънодош ҳамда маънодош бўлмаган компонентларга эга бўлган фразеологик синонимлар;
- 3) Умумий компонентларга ҳам, маънодош компонентларга ҳам эга бўлмаган фразеологик синонимлар;

Фразеологик қатордаги синоним иборалар умумий бир маънони англатишига қарамай ҳар доим ҳам бирининг ўрнига иккинчиси қўлланила олмайди. Чунки ҳар бир ибора ўзига хос эмотсионалликга, услубий семаларига эга бўлади. Синонимлик учун хос бўлган умумий маъно семаларидан ташқари ўзига хос маъно қирраларини ўзида мужассамлаштиради.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаб ўтиш мумкинки, антонимлик ва синонимлик ҳодисаларини ўрганиш инглиз тили фразеологизмларини кенгроқ тушунишга ҳамда уларнинг ўзаро семантик стилистик муносабатларини кенгроқ очиб беришга асос бўлиб хизмат қилади.

Антонимик ва синонимик муносабатлар ФБлар учун характерлидир. Айнан мана шу маъно муносабатлари туфайли фразеологик бирликларнинг ма'новий парадигмаларини тузиш, ҳамда уларни семантик жиҳатдан изоҳлаш, услубий ўзига хосликларини ифодалаб кўрсатишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алексеев Г.П., Скепеская Г. И., Тарасова А.Н., Рощупкина Е.А. *Grammaire pratique du français moderne*. Москва, ВШ, 1985.
2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. *Общее языкознание*. Москва, ВШ, 1979.
3. Бушуй А.М. *Язык и действительность*. Ташкент, 2005.
4. Виноградов В.В. *Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // Изб. труды Т 3. Лексикология и лексикография*. Москва, 1977.
5. Гак В.Г. *Беседы о французском слове*. Москва, 1966.
6. Гак В.Г. *Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис*. Москва, 1986.